

DOI: 10.15276/EJ.02.2021.5
DOI: 10.5281/zenodo.4955121
UDC: 330.564.2+336.152
JEL: D31, D63, O15

ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ: ОБ'ЄКТИВНА ТА СУБ'ЄКТИВНА ОЦІНКА

DIFFERENTIATION OF POPULATION INCOME: AN OBJECTIVE AND SUBJECTIVE ASSESSMENT

Margarita O. Deyneka

V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

ORCID: 0000-0001-9412-7122

E-mail: m.a.deyneka2016@gmail.com

Received 24.01.2021

Дейнека М.О. Диференціації доходів населення: об'єктивна та суб'єктивна оцінка. Оглядова стаття.

Робота присвячена емпіричному аналізу зв'язку між об'єктивною та суб'єктивною оцінкою нерівності в розподілі доходів населення. Виявлення залежності між цими показниками є актуальним питанням та потребує проведення дослідження, яке дозволяє перевірити наявність зв'язку методами статистичного, графічного та кореляційно-регресійного аналізу. Об'єктивний рівень нерівності доходів представлено значенням коефіцієнта Джині, а суб'єктивна оцінка – це результат опитування респондентів в рамках проєкту Всесвітній огляд цінностей (World Values Survey), а саме середньозважене значення сприйняття нерівності за 10-ти бальною шкалою. Проведено аналіз вибірки 36 країн в цілому та окремо в Україні. Отримано результати щодо характеру зв'язку між обраними показниками нерівності в розподілі доходів.

Ключові слова: диференціація доходів, сприйняття нерівності, об'єктивна оцінка нерівності, коефіцієнт Джині

Deyneka M.O. Differentiation of population income: an objective and subjective assessment. Review article.

The article is devoted to an empirical analysis of the relationship between objective and subjective assessment of inequality in income distribution. Identifying the relationship between these indicators is a topical issue and requires research to verify the relationship between statistical, graphical and correlation-regression analysis. The objective level of income inequality is represented by the value of the Gini index, and the subjective assessment is the result of a survey of respondents in the World Values Survey project, namely the weighted average perception of inequality on a 10-point scale. The analysis of a sample of 36 countries as a whole and separately in Ukraine was carried out. The results on the nature of the relationship between the selected indicators of inequality in income distribution were obtained.

Keywords: income differentiation, perception of inequality, objective assessment of inequality, Gini index

Оцінка диференціації доходів є актуальною темою. Виникають дискусії довкола оцінки рівня нерівності та справедливого розподілу доходів в суспільстві. Відносно мало уваги приділяється поведінковому аспекту, а саме тому як населення сприймає нерівність в розподілі доходів. Показники нерівності і диференціації доходів населення, серед котрих найбільш популярним є коефіцієнт Джині, дає об'єктивну оцінку нерівності розподілу доходів. Суб'єктивну оцінку нерівності можна отримати на підставі аналізу ставлення громадян, їх сприйняття нерівності. Показник сприйняття нерівності був запропонований у проєкті Всесвітній огляд цінностей (World Values Survey, WVS) [1]. Останні роки все більше увага дослідників прикута до питання співставлення об'єктивного та суб'єктивного рівня нерівності та спроб виявити характерний вид зв'язку між ними. Саме тому проведення емпіричного дослідження є актуальним та може стати ще одним аргументом для підтвердження або спростування зв'язку між об'єктивною та суб'єктивною оцінкою диференціації доходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблема диференціації доходів активно піднімалася в працях вчених різних років, зокрема в [2-9] та інші. Дослідження [10] присвячене сприйманню нерівності та його невідповідності фактичному рівню, що свідчить про відсутність зв'язку між ними. У працях [11-13] досліджується сприйняття розподілу доходів в окремій країні. Так в роботі [13] показано, що американці не тільки переоцінювали зростання нерівності доходів з плином часу, але і недооцінювали середні доходи. Таким чином, робиться висновок, що економічні умови в Америці більш сприятливі, ніж вважає суспільство.

Присвячена аналізу формувань суб'єктивного уявлення про розподіл доходів в суспільстві праця [14], а саме, де людина бачить себе на шкалі розподілу доходу та чим пояснюються зміщення, що приводить до помилкових розміщення на ній. Суб'єктивна оцінка в деяких досліджень вважається більш цінною в політиці перерозподілу. Зокрема, робота [15], де представлено дослідження зв'язку фактичного розподілу та суб'єктивної оцінки нерівності для ряду країн. За отриманими результатами відзначено, що зв'язок відсутній. Крім того, за результатами саме суб'єктивна міра нерівності («суб'єктивний коефіцієнт

Джині», що визначений в роботі) краще пояснює ситуацію з розподілом доходів та більше впливає на відношення до їх перерозподілу.

Спробу виявити зв'язок між коефіцієнтом Джині та частиною населення, яка вважає нерівність надлишковою, представлено в роботі [16], але його так і не знайдено. Крім того, в цьому ж дослідженні задіяні були інші показники (децильний коефіцієнт диференціації та відношення до нерівності в доходах) і знову залежність не була виявлена. В роботі [10] для вибірки 40 країн емпірично досліджується зв'язок між двома показниками, а саме сприйнятий Джині (побудований з відповідей опитування) та фактичне значення коефіцієнта Джині. Визначено лінійний коефіцієнт кореляції, що свідчить про слабкий зв'язок.

Аналіз джерел показав, що наукових праць цього напрямку досить багато, але питання є актуальним та потребує подальшого дослідження, зокрема за допомогою різноманітних методів емпіричного аналізу, у тому числі на базі нових даних опитування.

Емпіричний аналіз суб'єктивної та об'єктивної оцінок нерівності розподілу доходів, що дозволить перевірити наявність зв'язку між ними та отримати його характеристики. Дослідження проведено методами статистичного, графічного та кореляційно-регресійного аналізу.

Дані. В роботі для визначення суб'єктивної оцінки нерівності використані дані VI хвилі (2010-2014) опитування проекту Всесвітній огляд цінностей – World Values Survey (WVS) [1]. А саме оцінка респондентами твердження щодо різниці та рівності в доходах по шкалі від 1 до 10, де 1 – «доходи повинні бути більш рівними», а 10 – «дохід повинен бути значно вищим у випадку більш істотних індивідуальних зусиль». Таким чином, суб'єктивна оцінка нерівності визначена (Perception of Inequality – PI) як середньозважене значення за 10-ти бальною шкалою. Коефіцієнт Джині (Gini index) відібрано для країн відповідно в 2010-2014 роках за даними [17-18].

До вибірки потрапили 36 країн різних регіонів (Європа та Центральна Азія, Східна Азія та Тихий океан, Латинської Америки та інші) та різних груп доходів (High income, Upper middle income, Lower middle income та Low income) за класифікацією Світового банку [17].

Для дослідження в Україні були використані дані декількох хвиль опитування (1994-1998; 2005-2009; 2010-2014; 2017-2020) в рамках проекту WVS в такі роки як 1996, 2006, 2011 та 2020. Респонденти так само оцінювали твердження щодо різниці та рівності в доходах по тій самій шкалі. Використані статистичні дані коефіцієнта Джині за розрахунками Світового Банку [17].

Виклад основного матеріалу дослідження

Аналіз результатів опитування (суб'єктивна оцінка). На рис.1 представлено порівняння кількості респондентів (у відсотках), які віддали перевагу першому (за рівність доходів) та останньому (за нерівність в доходах при умові відповідного рівня зусиль) варіанту. В 29 країнах вибірки доля тих, хто вважає, що доходи повинні бути рівними менше 20%. Лідером по кількості тих, хто обрав рівність доходів є Індія (52% опитаних), при цьому зовсім відсутні ті, хто обрав нерівність при додаткових зусиллях в роботі. Останнє місце серед тих, хто підтримує рівність доходів займає Йорданія і це 5% опитаних.

Рисунок 1. Сприйняття нерівності у доходах, 2010-2014

Джерело: складено автором за матеріалами [1].

У більшості країн вибірки за відповідями своїх респондентів, відсоток тих, хто гадає, що доходи повинні бути вищими при більш істотних індивідуальних зусиллях майже досягає 10% (рис.1). Серед країн, де перевагу отримала нерівність в розподілі доходів при більших затратах праці, Румунія є лідером і це 27,7% опитаних. В Україні відповіді опитаних розподілися так, що 32,3% підтримали рівність в доходах і лише 3,9% за нерівність. Підкреслимо, що йдеться про найвищу (10) та найменшу (1) суб'єктивну оцінку нерівності.

Статистичний аналіз вибірки. Проведено статистичну оцінку, що дозволить виявити особливості вибірки (табл.1). Значення коефіцієнту варіації (табл.1) по обох ознаках для країн близькі за значенням та менші 33% (критичне значення), що свідчить про однорідність сукупностей [19]. Хоча країни характеризуються меншою варіабельністю за показником сприйняття нерівності в розподілі доходів.

Побудовано інтервальний варіаційний ряд (табл.1), який дозволяє проаналізувати розподіл країн відповідно до значень показників. Для цього по кожному показнику окремо визначено мінімальне (min) та максимальне значення (max), розмах варіації (max-min), за формулою Стерджеса [20] визначено кількість інтервалів, що дорівнює 6 (при N – загальна кількість об'єктів вибірки, N = 36), а також ширина інтервалу (h). Таким чином, по обох показниках отримано 6 рівних інтервалів (групи країн A-F) в кожен з яких потрапила певна кількість країн (табл.1). В інтервал D потрапило найбільше країн за суб'єктивною оцінкою. Крім того, розподіл по коефіцієнту Джині характеризується більш рівномірним розподілом країн в порівнянні з показником сприйняття нерівності. В сформованих групах країн по кожному показнику є країни, які опинилися в одному інтервалі, тобто характеризуються схожими значеннями показників. Зокрема, до групи А по обох показниках потрапили Словенія та Україна, тобто при низькому коефіцієнті Джині респонденти відзначають високу потребу рівності в доходах. В групі F відсутні спільні країни, а це свідчить про те, що в них різне співвідношення між сприйняттям нерівності та його реальним значенням.

Таблиця 1. Статистична оцінка вибірки (2010-2014)

Статистична оцінка	Perception of Inequality (PI)	Gini index (G)
Середнє значення	5,13	0,367
Середнє квадратичне відхилення	0,993	0,074
Коефіцієнт варіації, %	19,4%	20,1%
Інтервальний ряд, гістограма		
Країни	A (5) – Кіпр, Індія, Росія, Словенія, Україна. B (2) – Естонія, Німеччина. C (7) – Аргентина, Австралія, Білорусь, Китай, Швеція, Туреччина, Колумбія. D (11) – Бразилія, Еквадор, Японія, Казахстан, Мексика, Нідерланди Нова Зеландія, Іспанія, Таїланд, США, Уругвай. E (9) – Вірменія, Грузія, Киргизстан, Перу, Філіппіни, Польща, Румунія, Сінгапур, Ємен. F (2) – Йорданія, Малайзія.	A (7) – Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Нідерланди, Словенія, Швеція, Україна. B (8) – Вірменія, Австралія, Кіпр, Естонія, Німеччина, Японія, Нова Зеландія, Польща. C (7) – Грузія, Індія, Йорданія, Румунія, Іспанія, Таїланд, Ємен. D (8) – Аргентина, Китай, Малайзія, Росія, Сінгапур, Туреччина, США, Уругвай. E (3) – Бразилія, Колумбія, Еквадор. F (3) – Мексика, Перу, Філіппіни.
Мода (M_o)	5,50	M_o (B) = 0,316 M_o (D) = 0,394
Медіана (M_e)	5,29	0,359

Джерело: складено автором за матеріалами [1; 17-18].

Структурні характеристики як мода (M_o) та медіана (M_e) для інтервальних рядів демонструють особливості розподілу об'єктів вибірки [20]. Модальний ряд для показника Perception of Inequality – D, з максимальною частотою, що дорівнює 11 (табл.1), а також медіана знаходиться в цьому інтервалі. Тобто у сформованій вибірці більшість країн, де суб'єктивна оцінка нерівності оцінена в середньому на рівні 5,5 балів. Можна вважати, якщо цей показник більше 5, то респонденти схильні до нерівності в розподілі доходів та готові додавати зусиль для отримання відповідної нагороди.

В сукупності значень Gini index виявлено два модальних інтервали (B та D), що свідчить про те, що

слід розрахувати два значення моди. Модальне значення по В дорівнює 0,316, а по D – 0,394 (табл.1). Таким чином, у сформованій вибірці спостерігаємо мультимодальність, що відхиляє гіпотезу про нормальний закон розподілу сукупності.

Графічний аналіз. Графічний аналіз зв'язку для всієї вибірки країн між фактичним значенням коефіцієнта Джині та сприйняттям нерівності розподілу доходів (рис.2). Лінійний коефіцієнт кореляції (r) має низьке значення 0,249. Графічний аналіз показав слабкий характер зв'язку. Крім того, при близьких значеннях фактичного Джині сприйняття нерівності може бути зовсім різне. Приміром, така ситуація є серед країн Європи (Естонія та Польща): респонденти в Польщі віддають перевагу нерівності в розподілі доходів, а в Естонії – їх рівності, але значення Джині близькі (рис.2).

Схожі результати про відсутність зв'язку між заявленими показниками, що демонстрували різні сторони оцінки нерівності, були отримані у дослідженні [10] та [16].

Рисунок 2. Кореляційне поле: об'єктивна та суб'єктивна оцінка диференціації доходів, 2010-2014
Джерело: складено автором за матеріалами [1; 17-18].

Значення показника Perception of Inequality переведемо в розмірність від 0 до 1 методом шкалювання за формулою (Min-Max Scaling) [21]:

$$PI_{Scaling} = \frac{PI - PI^{min}}{PI^{max} - PI^{min}}, \quad (1)$$

де PI – початкове значення показника; PI^{min} – мінімальне та PI^{max} – максимальне значення показника, які він може приймати 1 та 10 відповідно.

Це дає можливість в єдиній шкалі значень відобразити на кореляційному полі бісектрису, де $G = PI$ (рис.3). Тобто об'єктивна та суб'єктивна оцінка співпадає. Якщо країни знаходяться вище бісектриси (рис.3), то суб'єктивна оцінка вище об'єктивної. Це свідчить про те, що присутня схильність у респондентів до розшарування доходів, яка сприймається як винагорода за індивідуальні зусилля. Над бісектрисою опинилося 28 країн вибірки, зокрема: Словенія, Україна, Польща, Іспанія, США та інші.

На рис.3 видно, що 8 країн опинилися нижче проведеної бісектриси. Це демонструє те, що респонденти в цих країнах схильні до зниження нерівності, їх фактичні значення Джині більші за оцінку сприйняття нерівності. Зокрема, це такі країни як Естонія, Кіпр, Індія, Бразилія, Колумбія та інші.

Рисунок 3. Об'єктивна та суб'єктивна оцінка нерівності доходів (бісектриса), 2010-2014
Джерело: складено автором за матеріалами [1; 17-18].

Об'єктивна та суб'єктивна оцінка нерівності в Україні. Проаналізовано розподіл відповідей респондентів в Україні (у відсотках) з залежності від їх відповіді по шкалі (від 1 до 10) щодо різниці та рівності в доходах (рис.4). В 2006 році в порівнянні з 1996 роком зросла кількість тих, хто вважає дохід повинен бути значно вищим у випадку більш істотних індивідуальних зусиль з 24,8% до 33,1%. При цьому знизилась частка респондентів, які схильні до того, що доходи повинні бути більш рівними з 7,1% в 1996 році до 3,4% в 2006 році. В 2011 році спостерігаємо зворотну ситуацію: 32,3% опитаних вважають, що в доходах має бути рівність. Результати опитування 2020 року відрізняються від попередніх років, зокрема розподіл став більш збалансованим в середніх інтервалах. Такі варіації розподілів відобразились на середньозважених значеннях сприйняття нерівності (PI), де розраховано:

$$PI^{1996} = 6,67, PI^{2006} = 7,39, PI^{2011} = 3,52, PI^{2020} = 6,16.$$

У 1996, 2006 та 2020 році спостерігаємо тенденцію до потреби в розшаруванні за рівнем доходів при відповідному рівні індивідуальних зусиль (значення PI більше 5). В 2011 році спостерігаємо зворотну ситуацію, де більшість опитаних віддають перевагу рівності доходів.

Рисунок 4. Розподіл респондентів щодо оцінки різниці та рівності доходів в Україні
Джерело: складено автором за матеріалами [1].

Проаналізовано динаміку значення коефіцієнта Джині в Україні (рис.5) (за розрахунками Світового Банку (World Bank), що дозволить отримати короткостроковий прогноз на 2020 рік з урахуванням тенденції змін в часі. Найкраще ряд значень описується параболічною кривою, оскільки до 2014 року спостерігаємо скорочення нерівності в країні, а за останні роки зростає. В 2019 році досягає рівня 2008 року. Отримано відповідний вид рівняння залежності з оціненими параметрами, коефіцієнт детермінації ($R^2 = 0,7719$), що є досить високим за значенням. А також середня помилка апроксимації дорівнює 2,5%, а це свідчить про можливість використання моделі такого вигляду для прогнозування [22]. За короткостроковим прогнозом значення коефіцієнта Джині буде зростати при незначній варіації значення, а в 2020 році дорівнює $G^{2020*} = 0,268$.

Значення коефіцієнта Джині за відповідні роки (1996, 2006 та 2011) за розрахунками Світового Банку та отримане самостійно прогнозне значення 2020 року порівнюємо з середньозваженим значенням сприйняття нерівності, при цьому представивши значення PI в діапазоні від 0 до 1 за формулою (1) (рис.6). Спроба знаходження характерного виду зв'язку між показниками не буде статистично значимим результатом за малою кількістю точок (років).

На рис.6 бісектриса показує точки, де об'єктивна та суб'єктивна оцінка нерівності співпадають. Найближче до бісектриси опинилася точка 2011 року ($G = 0,246, PI=0,28$), що свідчить про близькість оцінки нерівності на національному рівні (коефіцієнтом Джині) та відповідями респондентів. Решта точок знаходяться значно вище бісектриси, що свідчить про те, що респонденти віддають перевагу нерівності в розподілі доходів при різних значеннях Джині.

Рисунок 5. Динаміка коефіцієнта Джині в Україні за 2002-2019 роки
Джерело: складено автором за матеріалами [17].

Рисунок 6. Об'єктивна та суб'єктивна оцінка нерівності доходів в Україні
Джерело: складено автором за матеріалами [1; 17].

Висновки

Отримані результати свідчать про відсутність характерного зв'язку між об'єктивною та суб'єктивною оцінкою нерівності для вибірки країн в цілому. Таким чином, респонденти по різному відзначають сприйняття нерівності в розподілі доходів при певному її фактичному рівні, що відображає коефіцієнт Джині. Проведена бісектриса, що відображає рівність показників, розділила вибірку країн та виявила співвідношення між ними, коли суб'єктивна оцінка вища за об'єктивну (вище бісектриси), і навпаки. Більшість країн вибірки характеризується тим, що громадяни демонструють сприйняття більш високої нерівності доходів, ніж фактичний її рівень, який відображається коефіцієнтом Джині. Але слід враховувати, що ця оцінка дається за умови, що нерівність виникає як винагорода за додаткові зусилля, тобто є справедливою. Отже, громадяни схвалюють більш високу нерівність у разі її справедливості.

В Україні за результатами аналізу розподілу відповідей респондентів виявлено, що відношення до нерівності в розподілі доходів у них має різну направленість. За 3 роки (1996, 2006, 2020) простежується тенденція схильності до підвищення нерівності в доходах, виключенням став 2011 рік, де більшість підтримала рівність в доходах. Слід відзначити, що за усі роки суб'єктивна оцінка є вищою за об'єктивну, тобто населення позитивно ставиться до зростання нерівності у разі його справедливості, коли доходи є адекватною винагородою за індивідуальні зусилля.

Abstract

The work is devoted to an empirical analysis of the relationship between objective and subjective assessment of inequality in income distribution. Identifying the relationship between these indicators is a topical issue and

requires research to verify the relationship between statistical, graphical and correlation-regression analysis.

In this paper, the objective level of income inequality is represented by the value of the Gini coefficient, and the subjective assessment is the result of a survey of respondents in the World Values Survey (VI wave, 2010-2014), namely the weighted average perception of inequality for 10 point scale. The study was conducted on a sample of 36 countries.

The following key issues are addressed: analysis of studies that identify the relationship between perceptions of inequality and the actual level of income differentiation; statistical analysis of the sample; construction and analysis of interval variation series, which allowed to identify features of the distribution of values of indicators; graphical analysis, which showed a) the lack of a characteristic relationship between indicators, which is also confirmed by the low value of the correlation coefficient; b) the division of countries into 2 groups, which differ in the ratio of subjective and objective assessments. Most countries belong to the group where the perception of inequality is higher than its actual level, among respondents there is a tendency to inequality as a reward for individual efforts. In the group where the value of the Gini coefficient is greater than the perception of inequality, ie subjective assessment, only 8 countries, including Estonia, Cyprus, India, Brazil, Colombia.

The study of the relationship between objective and subjective assessment of inequality in Ukraine was conducted in the following areas: 1) analysis of the distribution of respondents on the scale of responses for several waves of the survey; 2) the ratio of inequality for this period. According to the data of 3 years (1996, 2006, 2020) the subjective assessment was shifted towards inequality, and significant changes took place in 2011, when a significant proportion of respondents showed a tendency to equalize incomes. It should be noted that for the entire period that was analyzed, the subjective assessment in Ukraine is higher than the actual values of the Gini index.

Список літератури:

1. World Values Survey (WVS). [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp>.
2. Atkinson A.B., Bourguignon F. Income Distribution / A. B. Atkinson, F. Bourguignon // International encyclopedia of the social & behavioral sciences. – 2001. – P. 7265-7271. DOI: <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/02236-1>.
3. Chen Z. Development and Inequality: Evidence from an Endogenous Switching Regression without Regime Separation. / Z. Chen // Economics letters. –2007. – Vol. 96(2). – P. 269-274.
4. Гвелесіані А.Г. Диференціація грошових доходів населення: аналіз, прогноз та механізм регулювання: монографія / А. Г. Гвелесіані; [відп. ред. В. М. Новіков]. – Київ, 2008. – 155 с. – (Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України).
5. Atkinson A.B. Top incomes in the long run of history / A.B. Atkinson, T. Piketty, E. Saez // Journal of economic literature. – 2011. – Vol. 49(1). – P. 3-71. DOI: <https://doi.org/10.1257/jel.49.1.3>.
6. Благун І.С. Аналіз і обґрунтування показників вимірювання нерівності в розподілі доходів / І. С. Благун, Л. І. Дмитришин // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С.192-201.
7. Меркулова Т.В. Энтропийный подход в анализе распределения доходов в обществе / Т. В. Меркулова, А. А. Янцевич // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 4 (14). – С. 5–10.
8. Trapeznikova I. Measuring income inequality / I. Trapeznikova // IZA World of Labor. – 2019. – Vol. 462. DOI: <https://doi.org/10.15185/izawol.462>.
9. Aaberge R. Estimating long-run income inequality from mixed tabular data: Empirical evidence from Norway, 1875-2017 / R. Aaberge, A.B. Atkinson, J. Modalsli // Journal of public economics. – 2020. – Vol.187. – P. 104-196. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104196>.
10. Gimpelson V. Misperceiving inequality / V. Gimpelson, D. Treisman // Economics & politics. – 2018. – Vol. 30(1). – P. 27-54. DOI: <https://doi.org/10.1111/ecpo.12103>.
11. Norton M.I. Building a better America – one wealth quintile at a time / M. I. Norton, D. Ariely // Perspectives on psychological science. – 2011. – Vol. 6(1) – P. 9-12. DOI: <https://doi.org/10.1177%2F1745691610393524>.
12. Cruces G. Biased perceptions of income distribution and preferences for redistribution: Evidence from a survey experiment / G. Cruces, R. Perez-Truglia, M. Tetaz // Journal of public economics. – 2013. – Vol. 98. – P. 100-112. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2012.10.009>.
13. Chambers, J.R. Better off than we know: Distorted perceptions of incomes and income inequality in America / J. R. Chambers, L. K. Swan, M. Heesacker // Psychological science. – 2014. – Vol. 25(2). – P. 613-618.
14. Гимпельсон В.Е. Положение на шкале доходов и его субъективное восприятие / В. Е. Гимпельсон, Е. М. Чернина // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2020. – №2(46). – С. 30-56. DOI: <https://doi.org/10.31737/2221-2264-2020-46-2-2>.

15. Niehues J. Subjective Perceptions of Inequality and Redistributive Preferences: An International Comparison. / J. Niehues // Discussion paper. Cologne Institute for Economic Research (IW). – 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.relooney.com/NS3040/000_New_1519.pdf.
16. Монусова Г. Чем определяется восприятие неравенства в доходах. / Г. Монусова // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 60(1). – С. 53-67. DOI: <http://dx.doi.org/10.20542/0131-2227-2016-60-1-53-67>.
17. The World Bank Open Data. (World Bank). [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://data.worldbank.org/>.
18. The Standardized World Income Inequality Database (SWIID). [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://fsolt.org/swiid/>.
19. Захожай В.Б., Федорченко В.С. Теорія статистики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: МАУП, 2006. – 264 с.
20. Янцевич А.А., Дьячкова О.В. Теорія ймовірностей і математична статистика: навч. посібник у 2-х ч. Ч. 2. Математична статистика. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 152 с.
21. Подготовка признаков для моделей машинного обучения. (Min-Max Scaling). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nagornyy.me/courses/data-science/feature_engineering/.
22. Грабовецький Б.Є. Основи економічного прогнозування. Вінниця: ВФ ТАНГ, 2000. – 209 с.

References:

1. World Values Survey (WVS). Retrieved from <https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp>.
2. Atkinson, A.B., Bourguignon, F. (2001). Income distribution. International encyclopedia of the social & behavioral sciences, 7265-7271. DOI: <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/02236-1>.
3. Chen, Z. (2007). Development and Inequality: Evidence from an Endogenous Switching Regression without Regime Separation. Economics letters, 96(2), 269-274.
4. Gvelesiani, A.G. (2008). Differentiation of monetary incomes of the population: analysis, forecast and mechanism of regulation: monograph. Kiev [in Ukrainian].
5. Atkinson, A.B., Piketty, T., Saez, E. (2011). Top incomes in the long run of history. Journal of economic literature, 49(1), 3-71. DOI: <https://doi.org/10.1257/jel.49.1.3>.
6. Blagun, I.S., Dmitryshyn, L.I. (2013). Analysis and substantiation of indicators for measuring inequality in income distribution. Actual problems of economics, 4, 192-201 [in Ukrainian].
7. Merkulova, T.V., Yantsevich, A.A. (2014). An Entropy approach to analysis of income distribution in society. Economics: time realities. Scientific journal, 4(14), 5-10 [in Russian].
8. Trapeznikova, I. (2019). Measuring income inequality. IZA World of labor, 462. DOI: <https://doi.org/10.15185/izawol.462>.
9. Aaberge, R., Atkinson, A.B., Modalsli, J. (2020). Estimating long-run income inequality from mixed tabular data: Empirical evidence from Norway, 1875-2017. Journal of public economics, 187, 104-196. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104196>.
10. Gimpelson, V., Treisman, D. (2018). Misperceiving inequality. Economics & politics, 30(1), 27-54. DOI: <https://doi.org/10.1111/ecpo.12103>.
11. Norton, M.I., Ariely, D. (2011). Building a better America – one wealth quintile at a time. Perspectives on psychological science, 6(1), 9-12. DOI: <https://doi.org/10.1177%2F1745691610393524>.
12. Cruces, G., Perez-Truglia, R., Tetaz, M. (2013). Biased perceptions of income distribution and preferences for redistribution: Evidence from a survey experiment. Journal of public economics, 98, 100-112. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2012.10.009>.
13. Chambers, J.R., Swan, L.K., Heesacker, M. (2014). Better off than we know: Distorted perceptions of incomes and income inequality in America. Psychological science, 25 (2), 613-618.
14. Gimpelson, V.E., Chernina, E.M. (2020). Position on the income scale and its subjective perception. Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii, 2 (46), 30-56. DOI: <https://doi.org/10.31737/2221-2264-2020-46-2-2> [in Russian].
15. Niehues, J. (2014). Subjective Perceptions of Inequality and Redistributive Preferences: An International Comparison. Discussion Paper. Cologne institute for economic research (IW). Retrieved from https://www.relooney.com/NS3040/000_New_1519.pdf.
16. Monusova G. (2016). What determines the perception of income inequality. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya, 60(1), 53-67. DOI: <http://dx.doi.org/10.20542/0131-2227-2016-60-1-53-67> [in Russian].
17. The World Bank Open Data. (World Bank). Retrieved from <https://data.worldbank.org/>.
18. The Standardized World Income Inequality Database (SWIID). Retrieved from <https://fsolt.org/swiid/>.
19. Zakhodzhay, V.B., Fedorchenko, V.S. (2006). Theory of Statistics: A textbook for students of higher educational institutions. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
20. Yantsevich, A.A., Dyachkova, O.V. (2018). Probability theory and mathematical statistics: textbook. manual in 2 parts Part 2. Mathematical statistics. Kharkiv: V.N. Karazin KhNU [in Ukrainian].

21. Preparing features for machine learning models. (Min-Max Scaling). Retrieved from https://nagorny.me/courses/data-science/feature_engineering/.
22. Grabovetsky, B.E. (2000). Fundamentals of economic forecasting. Vinnytsia: VF TANG [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Дейнека М.О. Диференціації доходів населення: об'єктивна та суб'єктивна оцінка / М. О. Дейнека // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2021. – № 2 (16). – С. 40-48. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/ejopu/2021/No2/40.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.02.2021.5. DOI: 10.5281/zenodo.4955121.

Reference a JournalArticle:

Deyneka M.O Differentiation of population income: an objective and subjective assessment / M. O Deyneka // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2021. – № 2 (16). – P. 40-48. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/ejopu/2021/No2/40.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.02.2021.5. DOI: 10.5281/zenodo.4955121.

This is an open access journal and all published articles are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0.